

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
UNIDAD CULIACÁN
XXIII VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA DEL PACÍFICO
Licenciatura en Administración de Empresas**

UAdeO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

TEMA DE INVESTIGACIÓN:

**“Liderazgo y motivación en la sociedad cooperativa pesquera El Huitussi en
Guasave, Sinaloa, México, Julio 2018”**

PRESENTA:

Lic. César Alfredo López Lara

ASESORA:

Dra. Marcela Rebeca Contreras Loera

Culiacán, Sinaloa, México; julio de 2018

ÍNDICE GENERAL

CAPITULO I. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN	1
1.1 Generalidades	1
1.2 Planteamiento del problema de la investigación	1
1.2.1 Descripción del problema teórico	1
1.3 Objetivos de investigación.....	9
1.3.1 Objetivo principal.....	9
1.3.2 Objetivos secundarios	10
1.4 Hipótesis.....	10
1.5 Preguntas de investigación	11
1.5.1 Pregunta principal	11
1.5.2 Preguntas secundarias.....	11
1.6 Justificación.....	12
1.7 Diseño metodológico de la investigación	12
1.7.1 Enfoque	12
1.7.2 Alcance.....	17
1.7.3 Población y muestra.....	18
1.7.4 Técnicas de recolección de datos	19
1.7.5 Características de aplicación de los instrumentos de recolección de datos	19
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO.....	1
2.1 Generalidades	1
2.2 Liderazgo.....	1
2.2.1 Concepto de liderazgo	1

2.2.2 Estilos de liderazgo	5
2.2.3 Características de liderazgo.....	10
2.3 Motivación	11
2.3.1 Concepto de motivación.....	11
2.3.2 Motivación en el ámbito laboral.....	17
2.4 Sociedad cooperativa.....	20
2.4.1 Concepto de sociedad cooperativa.....	20
2.4.2 Tipos de sociedad cooperativa.....	21
CAPITULO III. LAS COOPERATIVAS PESQUERAS EN LA COMUNIDAD EL HUITUSSI, GUASAVE, SINALOA	24
3.1 Generalidades	24
3.1 Antecedente de El Huitussi	24
3.2 Situación actual del Huitussi	25
3.3 Descripción de la comunidad El Huitussi	26
CAPITULO IV. RESULTADOS EMPIRICOS DE LA INVESTIGACIÓN	29
4.1 Generalidades	29
4.2 Resultados de la entrevista	29
4.3 Resultados de observación	33
4.4 Resultados del cuestionario	37
4.5 Matriz de consistencia.....	47
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	50
Referencias.....	53
Anexos	56

ÍNDICE DE TABLA

CAPÍTULO I

Tabla 1.1 Características de la unidad económica según tamaño del establecimiento.....	7
--	---

CAPÍTULO II

Tabla 2.1 Teorías y modelos del liderazgo.....	8
Tabla 2.2 Teorías de la motivación.....	15

CAPÍTULO III

Tabla 3.1 Relación de las cooperativas pesqueras en el Huitussi	24
---	----

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO I

Figura 1.1 INPP variación anual porcentual	8
Figura 1.2 Posición de crítica de liderazgo.....	9

CAPÍTULO II

Figura 2.1 Elementos clave de la definición de liderazgo.....	4
Figura 2.2 Proceso simplificado de la motivación.....	13
Figura 2.3 Tipos de motivación.....	20

CAPÍTULO III

Figura 3.1 Localización de la sociedad cooperativa	27
--	----

INTRODUCCIÓN

Actualmente las organizaciones han mostrado una evolución sorprendente con el pasar de los años, gran parte influenciado por el entorno en general. Sin embargo, cada organización depende del liderazgo dirigido a los trabajadores y el implementar la motivación para incentivar y generar mejores resultados, es por ello que el líder busca desarrollar estrategias optimas, inspirandolos para alcanzar los objetivos planteados de la organización.

Esta investigación tienen un enfoque en la comunidad del el huitussi, abordando las características y el estilo de un líder en las cooperativas y si el tipo de motivación implementada que se brinda genera buenos resultados.

Así pues, la metodología de la investigación es de método mixto, combinando el enfoque cualitativo y cuantitativo con un diseño de investigación es de tipo descriptivo y explicativo, debido a que se está tomando una muestra de una población para el estudio de caso.

Para la recolección de datos se optó por la aplicación de una entrevista semiestructurada para los directivos de cada cooperativa. Además de la aplicación de una encuesta de 15 ítems de opción cerrada, para la obtención de mayor certeza en la información y así poder cumplir con los objetivos planteados.

La sociedad cooperativa El Huitussi se ubica en Guasave, Sinaloa, es considerado como un campo pesquero de gran auge económico, siendo esta una de sus principales actividades de ingreso económico para la misma comunidad, es representada por el señor: Isidro Acosta Sepúlveda “comisario de la comunidad”.

CAPITULO I. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Generalidades

En el presente capítulo se presenta la problemática de la investigación, detallando los objetivos de las preguntas claves, definiendo de manera específica el las técnicas e instrumentos de investigación como el alcance y limitación esenciales para la obtención de resultados del proyecto de investigación.

1.2 Planteamiento del problema de la investigación

1.2.1 Descripción del problema teórico

La historia de la pesca, Morán y Angulo (2008) y Bifani (2007) mencionan que es la historia del hombre mismo, desde los orígenes de la civilización la pesca de subsistencia, caracterizada por la recolección y la nula instrumentalidad, dio paso a la pesca artesanal que se desarrolla a la par de los nuevos descubrimientos y avances tecnológicos, eficientando la captura y haciendo más vertiginosa la extracción. Los ecosistemas marinos, y en particular la pesca, han sido y son una importante fuente de proteínas para el consumo directo en los seres humanos y para la alimentación animal; por otra parte, sustentan una importante actividad económica que genera empleos e ingresos en particular en los países en desarrollo, donde se calcula que no menos de 100 millones de personas viven de las actividades de la pesca o relacionadas con ella (Citado en Morán & Flores , 2015).

Así pues, Payares (2012) menciona que las cooperativas pesqueras en México se rigen por la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 1994 y su última reforma fue publicada DOF 13-08-2009. Esta Ley establece las direcciones que han de seguir estas organizaciones que forman parte de cooperativas y están fundamentadas por una serie de artículos que le sirven para que se reglamente la forma de estar constituidas y puedan hacer valer sus derechos y obligaciones.

Es por esto que las cooperativas forman parte fundamental en la economía de cualquier país debido a las aportaciones hechas al Producto Interno Bruto (PIB), buscando un objetivo en especial en cualquiera de estas organizaciones, el bienestar social de la comunidad, enfocándose en dar una mejor vida a sus familias.

El aprovechamiento de los recursos naturales pesqueros y su explotación comercial depende de los pescadores que generalmente recurren a la constitución de cooperativas de producción; esto exige la existencia de capacidades al interior de la organización que permitan optimizar la explotación de manera sostenible y comercialmente eficiente, por lo general estas capacidades se consideran necesarias únicamente en los puestos directivos; pero siendo la democracia el eje central de estas organizaciones, es necesario considerar la creación de programas formativos que les permitan ampliar la visión a todos los agremiados y llevar a cabo los procesos democráticos en función de sus objetivos de productividad y desarrollo. De acuerdo con Segura Aguilar, et. al. (2009) socios, directores, gerentes y empleados todos necesitan continuamente educación cooperativa para una sana toma de decisiones. (Citado de Luque, 2014, p. 7).

En todo el mundo existen empresas de tipo familiar, Casillas, Díaz y Vázquez (2014) determinan que las funciones de líder se heredan de generación en generación, o instituciones públicas donde las direcciones son entregadas bajo

razones de confianza entre quienes conforman el grupo político de turno. Bajo esta realidad, son escasas las prácticas de reconocimiento y promoción de trabajadores a cargos directivos por sus méritos, lo que nos lleva a pensar en la diferencia que existe entre lo que es el liderazgo y la dirección, conceptos muchas veces disociados que dificultan el reconocimiento de estas características (Galarza, García, Ballesteros, Cuenca, & Fernández , 2017).

Por otro lado, Contreras (2011) define el estudio de las organizaciones como un estado de transformaciones que alza a todo tipo de organizaciones, en espacios enmarcados por la globalización, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC'S), el desarrollo sustentable, [...] así mismo, las organizaciones deben considerarse como proceso, en la medida en que innovan y trascendiendo en espacios políticos, culturales, económicos y sociales.

A su vez, el autor anterior menciona por parte de Pineda (1999) sobre las organizaciones que son sistemas creados por el ser humano para lograr determinar objetivos a largo plazo, por medio de regulaciones formales que se refieren a la colaboración combinada de miembros de la organización y la combinación de medios técnicos para el(los) fin(es) de las organizaciones.

Dicho lo anterior, Chiavenato (2009) afirma que el ser humano es eminentemente social e interactivo; no vive aislado, sino en convivencia y en relación constante con sus semejantes. Los seres humanos se ven obligados a cooperar entre sí, a formar organizaciones para lograr ciertos objetivos que la acción individual y aislada no alcanzara.

Citado por Orduz (2013) menciona que las nuevas dinámicas, se desarrollan en un contexto de mercados altamente competitivos, con niveles de eficiencia que

representan un desafío monumental para las organizaciones que pretendan permanecer vigentes y a la vanguardia en sus actividades. Lo anterior, provoca de manera inevitable, la necesidad de canalizar esfuerzos significativos desde la alta gerencia, en el diseño e implementación de estrategias innovadoras, que redunden en el mejoramiento de los niveles de productividad y el cumplimiento de las metas trazadas.

Dicho proceso, ha modificado la manera como las organizaciones de toda naturaleza, incluidas, por supuesto, las de servicios, se relacionan con su entorno, satisfacen sus necesidades, adquieren sus insumos, ofrecen sus productos, venden sus servicios y en general, se enfrentan al mercado y a su competencia, en busca de obtener el mejor rendimiento posible.

Es por eso, que conceptos como los de liderazgo motivacional han venido ganando espacios importantes, en el ámbito académico y empresarial del área que nos convoca. Por lo tanto, elementos como los anteriores se perfilan como una alternativa interesante que entiende que la estimulación o el reconocimiento de elementos psicológicos de bienestar y de realización personal en los integrantes de un equipo de trabajo, pueden mejorar el desempeño individual de los mismos, y por ende, el de la organización en su conjunto (p.3-4).

Asimismo, Dalton, Hoyle y Watts (2007) señalan que la motivación es un estímulo emocional que nos hace actuar. Puede ser una necesidad o un impulso que activa ciertas conductas. El trabajo, es una combinación de todos los factores del entorno que originan esfuerzos positivos o negativos, si sabemos que nos motivan habrá mayores probabilidades de que alcancemos nuestras metas personales o profesionales.

En la actualidad para motivar a los trabajadores es un arduo trabajo constante de paciencia y virtud ante la persona que dirige esta tarea con el fin de aumentar la productividad de la empresa como de incentivar a los mismos trabajadores con una necesidad de por medio. El líder es el encargado de dirigir y realizar este tipo de estrategia que sean de utilidad a sus seguidores, dependiendo del tipo de liderazgo es más fácil conseguir los objetivos planteados y obtener resultados más provechosos en cualquier cooperativa pesquera, ya que lo que busca en sí dicha sociedad es el bienestar social para las familias.

La pesca es una de las actividades económicas más importantes en los cinco estados que rodean al Golfo de California que son: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Nayarit. Estas entidades producen el 72% del volumen de producción pesquera total nacional (SAGARPA, 2010) que en términos de valor económico representa el 57% de la producción pesquera del país. Adicionalmente, concentran el 51% del total nacional de las embarcaciones mayores, por lo que no es de extrañar que en esta región se desarrolle poco más del 51% de la industria pesquera nacional. En sus costas se ubica más del 89% del total nacional de las granjas productoras de camarón, que es la acuacultura de mayor valor económico.

Sinaloa es uno de los Estados del Noroeste que más contribuye a esta enorme riqueza pesquera del noroeste. El Estado concentra poco más del 24% nacional de la flota mayor, más del 18% de la industria pesquera de procesamiento; el 53% de las granjas productoras de camarón; el 13% de las cooperativas pesqueras ribereñas y poco más del 15% de la población pesquera nacional. La pesca en Sinaloa se desarrolla en sus 640 kilómetros del litoral, en 18 sistemas lagunares que ocupan 221,600 hectáreas y en 11 presas que representan 57,000

hectáreas de aguas continentales. Esta actividad económica genera más de 45 mil empleos directos y un número considerable de empleos indirectos en la entidad.

Desde el punto de vista social, Sinaloa cuenta con 554 cooperativas, lo que representa el 17% del total nacional, además de 110 organizaciones pesqueras consideradas como Otras Formas de Organización Social (OFOS) diferentes a la cooperativa. La población pesquera de Sinaloa incluye a 43,453 miembros, de los cuales 35,438 se dedican a la captura y pesquerías acuaculturales y 8,015 laboran en sistemas controlados como granjas de cultivo de peces. Se tienen registradas 12,590 embarcaciones de las cuales 11,828 son embarcaciones ribereña y 762 embarcaciones de altura (SAGARPA, 2010). Estas cifras generales, no incluyen el elevado número de “pescadores libres”, es decir, que no están registrados en una cooperativa ribereña, tampoco integran a los pescadores que trabajan en el sector privado, que es particularmente relevante para la pesca de altura (Citado por Castañeda, et al., 2012, p. 6-7).

Por otro lado, López (2018) menciona que el Programa de Empleo Temporal para los pescadores es único en la historia de Sinaloa y está teniendo una derrama de 40 millones de pesos. Y el Programa de Pesca (PROPESCA) que va a llegar este mes a una derrama para Sinaloa de 77 millones de pesos, entonces son programas muy importantes que vienen a paliar un poco la difícil situación que viven los pescadores porque ahorita estamos en el tiempo de veda en el camarón, la jaiba, el tiburón y la mantarraya, entonces los estamos apoyando en ese sentido.

De igual forma, el autor anterior destaco que Sinaloa es el estado líder en el valor de la producción pesquera, que equivale a 8 mil 444 millones de pesos, y es

el segundo lugar en el volumen por tonelada de captura de especies marinas en el país que oscila en las 301 mil 900 toneladas (párr. 2-7).

Tabla 1.1

Características de la unidad económica según tamaño del establecimiento

Tamaño de la unidad económica	Unidades económicas (%)	Trabajadores (%)	Remuneraciones (%)	Valor de producción (%)
Micro	81	20	12	12
Pequeña	16	41	40	35
Mediana	3	31	31	33
Grande	0.2	8	17	20

Nota: elaboración con base al INEGI (2009).

En la tabla 1.1 muestra la distribución de las unidades por tamaño, en el cual las micro unidades pesqueras tiene el mayor número de unidades económicas con el 81% comparado con las demás, sin embargo las pequeñas y medianas en unidades pesqueras tienen un mayor porcentaje de trabajadores, remuneración y valor de producción. Es decir, no por un mayor número de micro será mayor número de las otras variables, en este caso es de mayor a menor la ponderación en cuestión del tiempo que se tarde en desarrollarse una empresa.

El Índice Nacional de Precio Productor (INPP) señala que a finales de 2017, los precios al productor han descendido, sumando cuatro meses consecutivos, al ubicarse con un 3.24% anual, como puede reflejarse en la figura 1.1, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El INPP es un conjunto de indicadores que mide los cambios de precios de una canasta fija de bienes y servicios representativos de la producción nacional que, de acuerdo con el Banco de México. Asimismo el INEGI informa una fluctuación mensual en los precios de las actividades primarias de un 0.99%, que es una primera desaceleración en el año

respecto de 1.63 por ciento. En este grupo, se ubican actividades como agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal, es decir, los productos de consumo (Morales, 2018).

Figura 1.1

INPP variación anual porcentual

Nota: elaboración con base a Morales (2018).

Actualmente la competencia es tal que los estándares de calidad y el poco tiempo disponible exige un trabajo en equipo, un equipo sólido, que comparta valores y que tenga la capacidad de cohesionarse. Es allí donde el líder juega un papel importante. Además no puede haber liderazgo sin cooperativismo y que el liderazgo es inherente al cooperativismo (Hurtado, 2009).

Así pues, Pereyra (2015) menciona que el desarrollo de líderes ocupa el primer lugar en la agenda, aunque para algunas compañías la falta de tiempo, inversión y de recursos les impide triunfar totalmente, de acuerdo con el Estudio de

Mejores Prácticas de Liderazgo 2014. A su vez, la Encuesta advierte que sólo el 19% de las empresas cuenta con sucesores preparados para asumir las posiciones críticas del liderazgo.

Dicho lo anterior, las compañías que cuentan con una estrategia definida, indica, apenas el 44% se preocupa por proyectar el pipeline futuro de liderazgo, como consecuencia, sólo 19% cuenta con sucesores preparados para asumir las posiciones críticas que un líder ocupa dentro de la organización, como se muestra en en la figura 1.2 desglosado de modo más amplio.

Figura 1.2

Posición de crítica de liderazgo

Nota: elaboración con base a Pereyra (2015).

1.3 Objetivos de investigación

1.3.1 Objetivo principal

- “Analizar el liderazgo del directivo y su influencia en la motivación de los socios de la cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa”.

1.3.2 Objetivos secundarios

1. Definir el término de liderazgo en la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa.
2. Conocer los estilos de liderazgos que existen en la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa.
3. Analizar las características de un líder en la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa.
4. Explicar el término de motivación en la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa.
5. Describir la relación que existe entre la motivación y el ámbito laboral de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa.
6. Definir que es la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa.
7. Examinar los tipos de sociedades cooperativas pesqueras en el huitussi en Guasave, Sinaloa.

1.4 Hipótesis

H1 - Los miembros de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa, realizan sus actividades con mayor motivación en función al estilo democrático del líder.

H2 - La motivación intrínseca que se implementa por el líder democrático a los miembros de la cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa, coadyuban al cumplimiento de las metas.

H3 – El estilo de liderazgo que predomina la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa es el democrático, además de brindar una motivación laboral de éxito así a los miembros.

1.5 Preguntas de investigación

1.5.1 Pregunta principal

- ¿Cómo influye el liderazgo en la motivación de los socios de la cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

1.5.2 Preguntas secundarias

1. ¿Cómo se define el liderazgo en la sociedad cooperativa el huitussi en Guasave, Sinaloa?
2. ¿Qué estilos de liderazgos existen en la sociedad cooperativa el huitussi en Guasave, Sinaloa?
3. ¿Cuáles son las características de un líder en la sociedad cooperativa el huitussi en Guasave, Sinaloa?
4. ¿De qué manera se describe el término de motivación en la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa.
5. ¿Qué relación tiene la motivación con el ámbito laboral de la sociedad cooperativa el huitussi en Guasave, Sinaloa?
6. ¿Cómo se define la sociedad cooperativa el huitussi en Guasave, Sinaloa?
7. ¿Cuáles son las características de la sociedad cooperativa el huitussi en Guasave, Sinaloa?

1.6 Justificación

La presente investigación se enfoca en el liderazgo motivacional en la sociedad cooperativa el huitussi en Guasave, Sinaloa, México. Con el objetivo de explicar la relevancia del estudio en virtud de los beneficios de la investigación con respecto a la cooperativa misma, otras cooperativas o socios, comunidades, el sector empresarial, el gobierno y posibles investigaciones futuras.

Así mismo, las cooperativas desean un bienestar social, es decir, que sus familia tengan una mejor vida, principalmente a los hijos y por ende a la comunidad, además del sector empresarial al obtener mejores resultados al tener motivados y con un mayor enfoque por parte del líder ante las actividades y el mismo gobierno por si mismo por aportaciones a la economía local.

1.7 Diseño metodológico de la investigación

1.7.1 Enfoque

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. A lo largo del tiempo han surgido diversas corrientes de pensamiento y diversos marcos interpretativos, como la etnografía y el constructivismo, surgiendo dos corrientes el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación.

En este caso, Grinnell (1997) menciona sobre los dos enfoques metodológicos en Hernández S., et al. (2010) en el cual menciona que ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica

a los dos por igual, y utilizan, en términos generales, cinco fases similares y relacionadas entre sí (p.4):

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.
2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas.
3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.
4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.
5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras.

Asimismo, el autor anterior comenta que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Mientras que el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.

El enfoque cualitativo por su enfoque metodológico y su fundamentación epistemológica tiende a ser de orden descriptivo, orientado a estructuras teóricas y suele confundirse con la investigación etnográfica dado su origen y su objeto de investigación. Utiliza preferentemente información cualitativa, descriptiva y no cuantificada. Estos paradigmas cualitativos e interpretativos son usados en el estudio de pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase, etcétera (Tamayo y, 2003).

Por otro lado, Rodríguez P. (2010) comenta que el enfoque cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados

subjetivos. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre variables definidas operacionalmente.

Es preciso señalar las características del enfoque cuantitativo, las cuales se muestran a continuación.

1. Trata de buscar las causas reales de los fenómenos.
2. Modelo pensando para explicar, controlar y predecir fenómenos.
3. La objetividad es lo más importante, lo subjetivo queda fuera de toda investigación científica.
4. El investigador debe de ser independiente.
5. El planteamiento epistemológico tiene origen en la unidad del método científico.
6. Adopta el modelo hipotético deductivo. Utiliza métodos cuantitativos estadísticos, por lo que se basa en fenómenos observables susceptibles de medición, análisis matemáticas y control experimental.

Del mismo modo, Cortés y Iglesias (2004) afirman que el método cualitativo es una vía de investigar sin mediciones numéricas, tomando encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los investigadores, reconstrucciones los hechos, no tomando en general la prueba de hipótesis como algo necesario. Es holístico porque el modo de ver las cosas hacen apreciarlo en su totalidad, ya que se pueden desarrollar las preguntas de investigación a lo largo de todo el proceso, antes, durante y después.

En cuanto al enfoque cuantitativo toma como centro de su proceso de investigación a las mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en forma de recolección de datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de investigación. Utiliza la recolección, la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar las Hipótesis establecidas previamente. En este enfoque se utiliza necesariamente el Análisis Estadístico, se tiene la idea de investigación, las preguntas de investigación, se formulan los objetivos, se derivan las hipótesis, se eligen las variables del proceso y mediante un proceso de cálculo se contrastan las hipótesis (p. 10 y 11).

Para Taylor y Bogdan (1987) señalan las características de la investigación cualitativa en Rodríguez P. (2010, p.41-42):

1. La investigación cualitativa es inductiva.
2. El investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva amplia.
3. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos han creado sobre las personas que son objeto de su estudio.
4. Tratan de comprender a las personas dentro del marco referencia de ellas mismas.
5. Se deben apartar las propias creencias, perspectivas y predisposiciones.
6. Todas las perspectivas son valiosas y humanistas.

Citando a Hernández et al. (2010) menciona que para emplear los métodos mixtos sólo es apropiada agregar el valor al estudio en comparación con utilizar un único enfoque. La necesidad de utilizar este método es por la naturaleza compleja

de la gran mayoría de los fenómenos o están contruidos por dos realidades una objetiva y la otra subjetiva, este método integra los enfoques cuantitativo y cualitativo.

En el cual, el enfoque mixto ofrece varias ventajas para se utilizadas.

1. Lograr una perspectiva más amplia y profunda sobre le fenómeno.
2. Producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones.
3. Potenciar la creatividad teórica por medio de procedimientos críticos de valoración.
4. Permite una mejor exploración y explotación de Iso datos.
5. Desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de investigación.

A su vez, Gomez (2006) comenta que el modelo mixto representa un alto grado de integración o combinación entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, se requiere de un buen manejo de enfoques y mentalidad flexible, contempla todas las ventajas de cada uno de ellos. Dicha investigación se centra en dos esquemas de pensamientos el inductivo y deductivo, es decir, el investigador debe ser dinámico ante este proceso.

Sin embargo, Bolboa, Rodríguez y Ruiz (2013) afirman que el utilizar el enfoque mixto, se entremezclan los enfoques cualitativo y cuantitativo en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener información que permita triangularla. Esta triangulación aparece como alternativa a fin de tener la posibilidad de encontrar diferentes caminos para conducirlo a una comprensión e interpretación lo más amplia del fenómeno en estudio (p.11).

Por tanto, el método cualitativo se basa en la recolección de datos bibliográficos “experiencias, sucesos, observación, etc.”, sin implicar datos numéricos que se tengan que interpretar estadísticamente en su totalidad. Es una investigación inductiva y observando de modo profundo los escenarios y a las personas, como su posibles percances futuros de no solucionar el problema, sin involucrarse emocionalmente en ninguna circunstancia. En cuanto al método cuantitativo se refiere a la recolección e interpretación de datos numéricos, generando una interpretación textual sobre dichas estadísticas. Buscando como objetivo principal las causas del fenómeno y así explicar, controlar y predecir dicho paradigma. Es por ello que el investigador debe de ser independiente y la hipótesis de modo deductivos. En relación con lo anterior, diversos autores estan de acuerdo que en ocasiones la combinación de ambos enfoques como el cualitativo y el cuantitativo son de vital importancia debido que es necesario la implementación de métodos estadísticos e interpretación y análisis literario para obtener resultados de modo superior sobre el paradigma a investigar.

1.7.2 Alcance

Para Hernández, S., et al. (2010) menciona que el alcance del estudio depende la estrategia de investigación. Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica, cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances. El “estudio exploratorio” se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado

antes. El “estudio descriptivo” buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. El “estudio correlacional” asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Con la finalidad de conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. El “estudio explicativo” van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.

1.7.3 Población y muestra

Citando a García C. (2009) afirma que la población es el universo del individuo, objetos o eventos que se pretende estudiar de acuerdo con el problema de investigación, en el cual se caracteriza por su punto sociodemográficas “sexo, edad, escolaridad, nivel socioeconómico”, en lugar “organizaciones, instituciones, zona geográficas” y en tiempo “años de escolaridad, tiempo de utilización, tiempo de residencia”.

Dicho lo anterior, la muestra es el subgrupo o subconjunto de la población total del estudio, por ello es necesario presentar las características más relevantes con base a la problemática y objetivos de la investigación.

Por otra parte, Hernández, S. et al. (2010) define que “la muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de ésta”.

Así mismo, Rodríguez (2010) menciona que la muestra es uno de los elementos de mayor importancia al realizar una investigación. En el enfoque cuantitativo, la muestra determina con el auxilio de técnicas y modelos estadísticos, sin embargo, en el campo de los métodos cualitativos, existen formas y mecanismos distintos para seleccionar la muestra en cuestión, todo ello dependiendo del tipo de tradición metodológica que se pretenda emplear (p. 161).

1.7.4 Técnicas de recolección de datos

La presente investigación implementara de un enfoque mixto en función de los instrumentos de la entrevista semiestructurada, la encuesta y la observación. Se optó por este enfoque y este método de recolección por la abundancia que será útil al momento de comprobar las hipótesis y objetivos, dejando más claro y dando un resultado más contundente.

1.7.5 Características de aplicación de los instrumentos de recolección de datos

Por cuestiones de tiempo para el proyecto de investigación se optó por aplicar los instrumentos de recolección en la cooperativa pesquera “El Huitussi” en Guasave, Sinaloa. Con la finalidad de poder con los objetivos planteados y lograr obtener la mayor información posible en el tiempo estipulado.

En lo cual, se realizó una entrevista semiestructurada al directivo de las cuatro cooperativas seleccionadas, como también de una encuesta con 15 preguntas de opción cerrada a los miembros (trabajadores), estas dos técnicas

brindaran mayor riqueza en la información al abordar el liderazgo y la motivación ante los miembros y los directivos.

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Generalidades

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos con el que se desarrollan las variables de investigación, generando la relación objetiva del liderazgo y la motivación en las sociedades cooperativas. Dando el punto central de los autores en cada apartado de la investigación.

2.2 Liderazgo

2.2.1 Concepto de liderazgo

La definición del concepto de liderazgo puede entenderse de diferentes maneras en cuanto a los distintos modelos y teorías por diversos autores. En las organizaciones se requiere de un gran número de personas que trabajen juntas y realicen diferentes actividades en varios niveles. Es por ello que el liderazgo es la capacidad y la habilidad para influir e inspirar a otras personas al logro de los objetivos empresariales o personales. La actividad que desempeñan los presidentes, directores y gerentes es de factor clave en las organizaciones, ya que se encargan de vigilar el trabajo de otras personas y asumen responsabilidad por la actividad conjunta de varios individuos (Chiavenato, 2009).

De igual forma, Bonifaz (2012) menciona que el liderazgo influye en otras personas, pero de manera positiva, aprovechando las capacidades y orientándolas al logro de las metas de cualquier empresa o de la vida personal. La verdadera esencia comienza a formarse a partir de una sola persona que desea cambiar y

mejorar lo que ve a su alrededor y que, a su vez, cuenta con habilidades, influencia y carisma para transformar, motivar e inspirar a otros a lograr los propósitos establecidos (p.11).

Para Chiavenato (2009) menciona que el liderazgo es un poder personal que permite a alguien influir en otros por medio de las relaciones existentes. La influencia implica una transacción interpersonal, en la que un individuo actúa para provocar o modificar un comportamiento. En esa relación siempre existe un líder esa persona que influye y los liderados, los sometidos a su influencia. El concepto de influencia está estrechamente ligado a los de poder y autoridad. Poder es el potencial de una persona para influir en otras.

De igual manera, el auto anterior considera que, en una organización, el liderazgo es el poder y/o capacidad de controlar las decisiones y las acciones de otras personas, aun cuando éstas se resistan. Por otra parte, la autoridad se refiere al poder legítimo, o sea, a las facultades que tiene una persona gracias a la posición que ocupa en una estructura organizacional. Autoridad es el poder legal y socialmente aceptado. El individuo que posee un puesto importante en una organización tiene poder por ese simple hecho: es el llamado poder del puesto. Un claro ejemplo, es el presidente de una organización que tiene más poder que el gerente, debido a la autoridad formal que le confiere su posición jerárquica, y no por sus características personales, aun cuando éstas le permiten ocupar su cargo. La capacidad para influir, persuadir y motivar a los subalternos está fuertemente relacionada con el poder que los demás perciben en el líder (p.336-337).

Para Lussier y Achua (2005) menciona que un seguidor es alguien que recibe la influencia de un líder. Un seguidor puede ser administrador o subordinado. Los buenos seguidores no son “los que dicen si a todos”, que siguen a ciegas al líder sin apostar algo que pueda influir en él. Las cualidades para un liderazgo eficaz son idénticas a las que se requiere para ser un buen seguidor.

Asimismo, la influencia es el proceso de comunicar ideas por parte de un líder, obtener la aceptación y motivar a sus seguidores para apoyar y llevar a la práctica las ideas mediante el cambio; es la parte medular del liderazgo. Cuando se tiene una posición directiva se cuenta con más poder para influir en otros, pero también los buenos seguidores ejercen influencia en los demás. Su capacidad de influir en otros “para conseguir lo que se quiere” se puede desarrollar.

Dicho lo anterior por los autores, también comentan que un administrador puede coaccionar a sus subordinados para influir el comportamiento; algo que no hacen los líderes, a continuación, se muestran ciertos líderes.

- Los líderes eficaces saben cuándo guiar y cuándo seguir.
- El liderazgo compartido es cuando diferentes integrantes de un grupo desempeñan diversas funciones de liderazgo.
- Coliderazgo es el poder y crédito en el que se reparte sin restricción en la organización.

Por lo que los objetivos de la organización son los líderes eficaces influyen en los seguidores para que no piensen en función de sus propios intereses, sino en los de la organización. El liderazgo ocurre cuando los seguidores aceptan la influencia

de alguien que los motiva a hacer las cosas de manera ética y benéfica para ellos y la organización.

Mientras que el cambio influye y establecen sus objetivos son acciones inherentes al cambio. Las organizaciones necesitan modificarse de continuo para que puedan adaptarse a un ambiente global que se transforma con rapidez. Y la gente es liderar a individuos conforme al trabajo mutuo. Los líderes y seguidores capaces disfrutan trabajar con otras personas y coadyuvar a que éstas tengan éxito (p.8-9).

Como se puede mostrar a continuación en la figura 2.1 sobre los elementos clave de la definición de liderazgo y dicho lo anterior es la función básica de un líder en una organización, como cada factor está relacionado para cumplir los estándares de un buen líder.

Figura 2.1

Elementos clave de la definición de liderazgo

Nota: elaboración propia con base en Lussier y Achua (2005).

2.2.2 Estilos de liderazgo

La teoría del comportamiento del liderazgo realizó aportaciones fundamentales con base en lo que dicen y hacen los líderes. Dicha teoría de conducta se de los líderes se funda en sus rasgos y destrezas. El cual menciona que los rasgos de personalidad y las actitudes de liderazgo de los jefes influye de modo directo en el comportamiento de los empleados, dependiendo del modo de trato jefe-subordinado es el resultado de una buena relación y un buen ambiente laboral profesional.

Como dijo Albert Einstein “Poner el ejemplo no es el medio más importante de influir en los demás, es el único”.

Para Lussier y Achua (2005) como Gómez (2008) menciona sobre los estilos de liderazgo que es la combinación de rasgos, destrezas, y comportamiento que los líderes usan cuando interactúan con sus seguidores.

- Egocéntrico: centrado en sí mismo.
- Autocrático: es el que toma las decisiones, informa a los empleados o que deben hacer y los supervisa muy de cerca.
- Democrático: brinda aliento a los trabajadores en las decisiones, trabaja con los empleados para determinar lo que hay que hacer y no supervisa muy de cerca de los empleados .
- Carismático: posee una fuerte personalidad, que utiliza para lograr que las personas hagan las cosas como él dice.

- Igualitario superior primero entre los iguales: participativo, pero siempre da la impresión de conocer la respuesta, hace que las personas se sientan superiores y dignas de confianza.
- Centrado en el trabajo: se encarga de medir los dos comportamientos orientados al trabajo, es decir, el énfasis en los objetivos y la de facilitación del trabajo. Dirigiendo de cerca de los subordinados en el cumplimiento de las funciones y metas claras, mientras que el administrador les indica qué deben hacer y cómo tienen que hacerlo a medida que trabajan en la consecución de la meta.
- Centrado en los empleados: este estilo tiene dos escalas para medir dos clases de comportamiento orientados al personal: el liderazgo de apoyo y facilidades para la interacción. El enfoque que tiene la conducta centrada en el empleado es la medida en el que el líder se concentra en satisfacer las necesidades de los empleados y al mismo tiempo fomentar las relaciones interpersonales.
- Estructura de inicio : es un sinónimo del estilo centrado en el trabajo, pues se enfoca en hacer cumplir la tarea.
- Comportamiento de consideración: su esencia es similar al estilo de liderazgo en los empleados, pues procura satisfacer las necesidades de los individuos y fomentar las relaciones interpersonales.
- Inteligencia superior: estos líderes intimidan a las personas sin darse cuenta
- Conflictivo: utiliza el conflicto, la ira y las pugnas para inspirar y presionar a las personas hacia el éxito.

- Constructor de equipos: desarrolla a los equipos hasta que alcanzan resultados superiores por el solo hecho de querer agradar al líder.
- Estratégico: comunica siempre la visión y la trayectoria hacia delante, enfocada y no complicada, respetado por la claridad de la imagen social.
- Popular: persona extraordinaria que parece en apariencia ordinaria, aunque hace que todos a su alrededor se sientan extraordinarios.
- Pastor: trata a sus empleados, clientes y demás participantes con cuidado y solicitud. Tiende a empujar en lugar de jalar. Comprende muy bien a los demás.
- General del ejército: trata de poner grandes ejemplos, pero espera que su personal siga sus órdenes sin cuestionarlas.
- Líder de realeza: se percibe como un aristócrata natural de liderazgo, sabe lo adecuado que se debe hacer y cuándo.
- Político: siempre equilibra y manipula a los participantes para mantener los nexos de poder equilibrados y controlados en el centro.
- Líder natural: este líder siempre luce cómodo en una posición de liderazgo. Se conduce en la función como si fuera lo único que hubiera hecho. Hacen que los líderes nominales sean tan inadecuados como de hecho lo son con frecuencia. Se les envidia lo natural de sus dones y cualidades de liderazgo.

La dirección que tenga el líder es la misma que tendrán los seguidores en relación a sus rasgos, por tanto los rasgos y el comportamiento van de la mano, o bien la teoría de rasgos del liderazgo influye en la teoría conductual.

De igual manera, el modelo de liderazgo de la Universidad estatal de Ohio identifica cuatro estilos de liderazgos: 1) de estructura baja y consideración alta, 2) de estructura y consideración, 3) de estructura y consideración baja y 4) de estructura alta y baja. Los líderes con un comportamiento de estructura alta y consideración baja recurren a la comunicación unidireccional y las decisiones las toman los administradores; en tanto que los líderes con consideración alta y estructura baja recurren a la comunicación bidireccional a partir del ejercicio de autoevaluación (Lussier & Achua, 2005).

Ciertos autores dan a conocer las teorías del liderazgo y la relación que tienen con otras mismas, a continuación se muestran en la tabla 2.1 dichas teorías.

Tabla 2.1

Teorías y modelos del liderazgo

Teoría de los rasgos	Son las cualidades y características personales que distinguen a los líderes de los que no son. Buscando atributos personales, sociales, físicos o intelectuales que describan a ese líder. El liderazgo es un conjunto de rasgos más presentes en unos individuos que en otros y parece fácil de medir, basta con ver quien es un buen líder y quien no, medir sus rasgos y cualidades personales, e identificar aquellas que son esenciales para el buen desempeño como líder. Algunos de los rasgos mencionados más frecuentes son: inteligencia, extroversión, confianza en sí mismo, ambición, ajuste, dominancia y empatía.
Teoría conductual	Es la observación del comportamiento de los líderes eficaces. Su objetivo es que el enfoque conductual de liderazgo sea acertado entonces las implicaciones serían diferentes al enfoque de rasgos. Es decir, si los estudios conductuales que se realicen revelan determinantes críticos en el comportamiento del líder, se podría realizar capacitaciones para ser líderes.
Teoría de la contingencia	Se presentan los estilos de liderazgos más adecuados para situaciones concretas, y para ellos resalta una serie de variables fundamentales que se den en los diferentes contextos y que el directivo habrá de tener en cuenta. Aspectos

	tales como el tipo de colaboración, el nivel de contingencias que con mayor o menor magnitud inciden en las características que debe de tener un determinado estilo de liderazgo para lograr la eficiencia.
Teoría de los recursos cognoscitivos	Se centra en la influencia del estrés como una forma de desventaja situacional y en como la inteligencia y la experiencia de un líder afectan su reacción al estrés. Dicho lo anterior, se dice que el estrés es el enemigo de la racionalidad. En este caso es difícil para cualquier persona el pensar de manera lógica o analítica estando bajo tensión.
Teoría de liderazgo situacional	Es una teoría que se enfoca en los seguidores. Para que el liderazgo sea eficaz, hay que elegir un estilo correcto. El énfasis en los seguidores encuanato a la eficiencia del liderazgo obedece al hecho que son ellos quienes aceptan o rechazan al líder. Esta teoría se enfoca en la relación del líder-seguidores.
Teoría del intercambio de líder y miembros	El líder establece relaciones especiales con ciertos miembros del grupo, siendo ellos su camarilla y los demás la periferia. La relación que se tiene con el líder por lo general se mantiene estable con el paso del tiempo. Así mismo, el líder elige a su camarilla por tener sus actitudes y características semejantes.
Teoría de la trayectoria a la meta	Es el modelo de contingencia del liderazgo sobre la iniciación de estructura y ala consideración, y la teoría de las expectativas de motivación. El objetivo es que el trabajo del líder consiste en ayudar a sus seguidores a cumplir con sus objetivos y darles la dirección y el apoyo que necesitan para asegurarse que sus metas sean compatibles con las metas de la organización.
Modelo de participación del líder	Es la participación que tiene el comportamiento del líder y su relación con la toma de decisiones. A reconocer el grado de importancia y exigencia de cada una de las actividades rutinarias y no rutinarias. En el cual, el árbol de decisiones es fundamental apra para determinar con mayor precisión la toma de decisión dentro de diferentes situaciones.
Teoría de liderazgo contemporáneas	Se integra al largo del desarrollo de la administración en super líderes, que gracias a la visión y la fuerza de sus personalidad tienen un impacto verdaderamente inspirados sobre personas, sus esfuerzos de liderazgo consiguen que sus seguidores satisfagan las expectativas de desempeño por encima y más allá de ella, son líderes carismáticos que construyen relaciones especiales con sus seguidores y alientan de forma extraordinaria.

Nota: elaboración propia con base a Palacios (2009).

En este caso la teoría que se implementaran será la teoría de del intercambio de líder y miembros como el modelo de participación del líder, debido a la participación

de los miembros en las cooperativas como la relación que se tiene para la toma de decisiones, y el trabajo en conjunto.

2.2.3 Características de liderazgo

Los tres pilares en torno a los que se construye el liderazgo son: conseguir objetivos, hacer equipo y desarrollar a los colaboradores. Si tenemos en cuenta que liderazgo es un conjunto de habilidades y actitudes que posee una persona para dirigir a los demás, lo más importante radica en saber cuáles son esas habilidades/actitudes.

Un líder en toda regla es capaz de contagiar ilusión a sus colaboradores, de estimularles, de hacerles crecer profesionalmente y por supuesto de propiciar un clima favorable y positivo (IEP, 2013).

Asimismo, el autor anterior afirma que un líder se caracteriza por su capacidad comunicativa y su espíritu de diálogo. Pero además de esto, un líder debe autoconocerse y ser consciente de sus fortalezas y debilidades. Un líder debe transmitir respeto y confianza. Es auténtico y honesto y siempre hace lo que dice. Cada característica es esencial para el desarrollo de un líder exitoso, teniendo que cumplir una serie de requisitos posteriores.

1. Se adecua un estilo de dirección
2. Escucha
3. Autoconfianza y madurez
4. Generoso
5. Atento a las necesidades de su personal
6. Pluralismo
7. Competencias de inteligencia emocional

8. Determinación de desarrollo y crecimiento en conjunto

9. Motivación

10. Capacitación continua

Entre los nuevos enfoques sobre liderazgo se encuentra el de los líderes transaccionales; éstos son aquellos que guían o motivan a sus seguidores en la dirección de metas establecidas mediante la clarificación de papeles y tareas. Estos líderes proporcionan una consideración individualizada y estímulo intelectual y tienen carisma. Y los líderes transformacionales que se encargan de construir sobre el liderazgo transaccional y va más allá, y produce niveles de esfuerzo y desempeño de los subordinados más trascendentes (Gómez, O., 2008).

2.3 Motivación

2.3.1 Concepto de motivación

Para Robbins y Peiró menciona que la motivación laboral es entendida como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia metas organizacionales, condicionadas por la satisfacción de alguna necesidad individual. Se entiende por necesidad un estado interno de la persona que hace que ciertas acciones resulten más atractivas. También es constituida un proceso de gran relevancia tanto desde la perspectiva de la investigación como de la gestión organizacional. Se han desarrollado un gran número de teorías al respecto a lo largo de la historia en busca de la clave definitiva motivacional. Es considerado el proceso micro estudiado en mayor profundidad de la psicología del trabajo (Citado en Peña, 2015).

Asimismo, García (2012) La conducta humana está orientada a alcanzar unos objetivos, así se comprenderá mejor los factores que favorecerán la motivación

en el trabajo; es decir, el trabajador que esté motivado aportará todos sus esfuerzos en alcanzar los objetivos de la empresa, ya que los objetivos empresariales habrán pasado a formar parte de sus propios objetivos. Sin embargo, las motivaciones son muy diversas, existen tantas motivaciones como personas o situaciones concretas; debido que la motivación de un trabajador puede ir desde obtener una retribución económica para cubrir sus necesidades básicas y las de las personas que puedan estar a su cargo, hasta la búsqueda del reconocimiento y prestigio social.

Para motivar a los trabajadores habrá que tener en cuenta sus características personales como su escala de valores, su nivel cultural, la situación económica del entorno en el que vive o los objetivos o metas que esta interesado conseguir mediante el desarrollo de su trabajo. Evidentemente, las metas u objetivos de un trabajador en un país desarrollado son radicalmente diferentes a las de un trabajador en un país en vías de desarrollo. Es por ello que la personalidad y las necesidades de los trabajadores son los principales factores que los empresarios y directivos deben valorar para conseguir garantizar la motivación de sus trabajadores (p. 6).

Es difícil comprender el comportamiento de las personas sin tener un mínimo conocimiento de lo que lo motiva. No es fácil definir exactamente el concepto de motivación, pues se utiliza en sentidos diversos. De manera general, motivo es todo lo que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o que da origen, por lo menos, a una tendencia concreta, a un comportamiento específico. Ese impulso a la acción puede ser consecuencia de un estímulo externo “proveniente del ambiente” o generarse internamente por los “procesos mentales del individuo” (Chiavenato, 2009).

Con respecto a Stoner (1996) menciona que el aburrimiento y la repetición de muchas tareas, disminuía la motivación, mientras que los contactos sociales servían para crear motivación y sostenerla. Y que la conclusión de los gerentes pueden motivar a los empleados reconociendo sus necesidades sociales y haciendo que se sientan útiles e importantes (Citado en Ramos, 2015).

La actividad empresarial exige de todos quienes realizan el entusiasmo que añade calidad a los resultados de ese esfuerzo compartido. La mejoría del producto, la eficiencia de la actividad, la productividad como resultado de ciertos procesos de producción, etcétera, son argumentos que definen, de cierta manera, la motivación de los individuos en la realización de las actividades ligadas a esos resultados.

Asimismo, la motivación es predisposición a actuar en una manera específica dirigida a un objetivo. Es el estado de una persona antes de desempeñar alguna actividad y ese estado debe ser el apropiado; o sea, un estímulo positivo para la realización de la acción. En el cual se muestra en la figura 2.2, que el individuo se predispone a actuar bajo una expectativa que considera apropiada para él mismo haciendo un esfuerzo para lograr su meta (Del castillo & Bojórquez, 2007).

Figura 2.2

Proceso simplificado de la motivación

Nota: elaboración de Terry y Franklin en Del castillo y Bojórquez (2007).

Sin embargo, el autor anterior menciona que los individuos confunden el término de motivación con satisfacción, ya que la motivación su objetivo plantea los individuos varían de acuerdo con el nivel de satisfacción que tienen ellos. Así, entre motivación y satisfacción, existe la necesidad que ha sido o no satisfecha. En otras, en tanto exista el deseo de lograr algo no puede haber plena satisfacción.

Las teorías de motivación están centradas en el descubrimiento de diversos elementos o estímulos que incidan en la forma de actuar de las personas. Según el grado de motivación de una persona, así será su modo de actuación. Se pueden distinguir dos tipos de motivación, en función del objeto de estudio que quieren conseguir:

- Teorías de contenido. Estudian los elementos que motivan a las personas.
- Teorías de proceso. Se ocupan del proceso de la motivación: cómo se desarrolla, cuáles son sus posibles orígenes, etc.

Dichas teorías de la motivación de contenido y de proceso se muestran en la tabla 2.2. Entre las teorías de contenido se presenta la teoría de la jerarquía de

necesidades, la teoría bifactorial, la teoría de las necesidades aprendidas, la teoría de jerarquía. Mientras que en las teorías de procesos están la teoría de la expectativa, la teoría de la finalidad, la teoría de la equidad o justicia laboral.

Tabla 2.2

Teorías de la motivación

	Autor	Teoría	Característica
Teorías de contenido	Maslow (1954)	Jerarquía de necesidades	Es un conjunto de necesidades jerarquizadas que tiene el individuo, según la importancia que cada persona les concede en función de sus circunstancias. Esta teoría se basa en la pirámide de las necesidades jerarquizada de orden ascendente, según el grado de motivación y dificultad, las cuales son: necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades de relación social, necesidades de ego, y necesidades de autorrealización.
	McClelland (1965)	Necesidades aprendidas	Son las necesidades de los individuos se aprenden o se adquieren en su interacción con el medio, tanto a nivel social como cultural. En respecto a su grado de necesidades en función de las conductas con base la entorno, es por ello que las personas actúan en función de cuatro factores motivadores diferenciadores: motivador de afiliación, motivador de logro, motivador de poder y motivador de la competencia.
	Herzberg (1966)	Bifactorial	Se basa en dos factores de higiene y motivación. Por tanto, si una persona trabaja en unas condiciones de higiene inadecuadas tendrá sensaciones de insatisfacción laboral. Si dichas condiciones mejoran, se aseguraría la satisfacción de la persona. Los factores de higiene externos pueden ser: condiciones de trabajo, sueldos y salarios, relación laboral, cultura organizacional, etc. Además de los factores tipológicos de motivación que son: reconocimiento, responsabilidades, crecimiento personal, progreso y logro.

	Alderfer	Jerarquía	Esta teoría abarca tres grupos de necesidades: 1) Necesidades de existencia, son las necesidades que tenemos los individuos de satisfacer nuestros requerimientos básicos derivados de la existencia material; 2) Necesidades de relaciones, las necesidades de las relaciones comprenden las necesidades que el individuo tiene de mantener relaciones interpersonales importantes; 3) Necesidades de crecimiento, que se encuadran en el deseo intrínseco de desarrollo personal.
Teorías de proceso	Adams (1963)	Equidad	Es la valoración de las personas respecto a la relación que establecen entre el esfuerzo que invierten para conseguir los objetivos y las recompensas que obtienen por sus logros. Para poder realizar esta valoración, el trabajador comparará la recompensa que obtiene individualmente por la empresa “nivel interno” con las recompensas que obtengan sus compañeros de trabajo dentro de la empresa o por trabajadores de su nivel que trabajen en otras empresas de la competencia “nivel externo”.
	Vroom (1964)	Expectativa	Es la motivación de un trabajador en su entorno laboral depende de los logros y objetivos que desea o pretende alcanzar en su trabajo y de las probabilidades reales de poder conseguirlos. Su objetivo es la percepción subjetiva que tiene el trabajador sobre la posibilidad de que su forma de realizar su trabajo o desarrollar determinados comportamientos conlleve a la consecución de un determinado resultado.
	Locke (1968)	Finalidad	Es en el cual el trabajador desarrolla en su puesto de trabajo es un acto consciente y que su nivel de esfuerzo o ejecución estará en función del nivel de dificultad de las metas que se proponga alcanzar.

Nota: elaboración propia con base a Chiavenato (2009).

La teoría que se implementara por parte de la motivación en las cooperativas es la de jerarquía de necesidades, lo cual pretende cubrir con los objetivos

estipulados por cada individuo “trabajador” y a su vez el de la organización, teniendo como objetivo el cumplir con las necesidades básicas.

2.3.2 Motivación en el ámbito laboral

La motivación, se relaciona directamente con la actividad laboral, debe ser empleada continuamente, para que el interés de los obreros no decaiga en el trabajo, o para que a una persona se le motive a actuar mediante la realización de ideas en los que ella misma establezca metas y objetivos, que pueden ser personales o laborales.

Es decir, una motivación adecuada resulta de un complejo de necesidades de carácter biológico, psicológico y social que se llaman vivencias, como el deseo de sobresalir, el ansia de la aventura, la curiosidad o la tendencia al trabajo. Este complejo de necesidades favorece la práctica de la autodisciplina y autodidactismo (González, 2002, p. 34-35).

De igual manera, el autor anterior menciona que es importante tomar en cuenta los factores que influyen negativamente en el trabajo de los obreros, como son: tratos inadecuados, distracciones ambientales, problemas emocionales, coeficiente intelectual, relaciones inadecuadas con el grupo, falta de disposición, carencia de otros medios que motiven y faciliten el trabajo, todo ello debido a que por lo general no se sitúa al obrero como centro del proceso producción-calidad.

Dicho lo anterior, se considera primordial el despertar el interés de los trabajadores hacia sus actividades descritas, de acuerdo a sus aptitudes, habilidades y destrezas de cada uno, de tal forma obtener una buena disponibilidad de los trabajadores como mayor rendimiento y eficiencia de la organización.

Según Koenes, McGregor y Martínez definen la motivación humana como un estado emocional que se genera en una persona como consecuencia de la influencia que ejercen determinados motivos en su comportamiento. Tiene diferentes niveles de estructura y desarrollo; en algunas ocasiones sucede que aunque la necesidad no se satisfaga, tampoco existe frustración ya que se transfiere a otra necesidad... la satisfacción de algunas necesidades es transitoria... dado que el comportamiento humano es un proceso continuo de solución de problemas y de satisfacción de necesidades. La forma como el motivo se manifiesta depende de la personalidad del individuo (Citado en Chaparro, 2006).

Así pues, los individuos que llevan a cabo cualquier actividad, sea importante o no, deben sentir si están satisfechos, o no, por el cumplimiento, la eficiencia, el desempeño, etcétera, de la actividad realizada. Claro está que se llega al punto de la actitud del individuo para la realización de su trabajo. El comportamiento organizacional y el análisis de los individuos precisa de un estudio que refleje las actitudes del trabajador como resultado de un ejercicio, puesto que la actitud es finalmente la calidad o falta de ella, la que realiza su función.

Por lo cual, Ramos (2015) clasifica la motivación en 4 tipos dentro de la organización donde se pueden visualizar en la figura 2.3. A continuación se describen cada una de ellas.

1. Motivación positiva, que obtiene un beneficio específico mediante un esfuerzo realizado, por su desempeño extraordinario para conseguir promoción o mejorar retributiva. Los factores son la buena producción ante los trabajadores en las organizaciones puede obtener mayores beneficios propios, es decir, un incentivo ante dicha actividad bien hecha.

2. Motivación negativa, es para escapar de una consecuencia no deseada, actúa de manera para evitar algo que no se desea o no quiere hacerse. Muy a pesar de los resultados obtenidos si no se alcanzó a cumplir una de las metas o simplemente dicha tarea no es de tu interés en la empresa, no es una decisión correcta evadir o mentir para escapar de esa situación debido que solo perjudica negativamente a toda la organización.
3. Motivación extrínseca, es provocada por recompensas o incentivos que se otorgan en función de la actividad de un trabajador. El control de su administración depende de personas o hechos externos, dichos incentivos son otorgados por terceras personas o por la organización. La motivación aplicada para este medio son los productos dados por la empresa después de cumplir una meta o en ocasiones por ser herramienta de trabajo se recompensa al trabajador con una computadora para hacer más fácil su actividad (dependiendo del giro de la empresa).
4. Motivación intrínseca, son aspectos característicos provocados por la misma actividad, también conocida como auto motivación, ya que los factores que la provocan están bajo el control del individuo, siendo así una tarea por acción propia del trabajador por querer hacerla. Se refiere a los objetivos puros de trabajador debido a que su desempeño en la organización le es satisfactorio y cumple las metas con el objetivo de subir de puesto (p.17-18).

De igual manera, el autor anterior, citado a Gan (2007) en el cual describe los tipos de motivación básicas más empleadas y fáciles de observar o inferir en cualquier organización.

Figura 2.3

Tipos de motivación

Nota: elaboración propia con base a Ramos (2015).

2.4 Sociedad cooperativa

2.4.1 Concepto de sociedad cooperativa

Cooperación es una palabra formada por "operare", que significa trabajar y "co" que significa compañía. La doctrina económica que encierra aquel vocablo hallase más difundida por "cooperativismo" y tiene un sentido perfectamente diferenciable: persigue el bienestar económico-social de los grupos que cooperan solidarizando en el esfuerzo común.

Por lo general, los individuos confunden la cooperación con cooperativismo, la diferencia es que la cooperación es la voluntad y el esfuerzo que se une otras voluntades y otros esfuerzos para realizar una obra de carácter común y en el cual, las distintas individualidades se benefician. El cooperativismo se enfoca en el fin inmediato de la defensa de los gremios de productores, comerciantes, artesanos y profesionales en su punto de vista exclusivo y particular (Cavallone, 1946).

A su vez, González M. (2005) menciona que las cooperativas se diferencian de las sociedades comerciales y, en general de las empresas capitalistas en virtud del doble propósito que las anima, ya que no son simplemente empresas o negocios, sino empresas que tienen a la vez finalidades sociales y económicas. Este concepto de objetivos económicos unidos a un cuerpo de ideas sociales constituye sin duda, uno de los pilares de la filosofía cooperativa.

Dicho de otra manera, las cooperativas son una asociación autónoma de personas, que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones comunes desde las perspectivas: económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Dando un enfoque preciso ante las sociedades cooperativas pesqueras, lo cual el autor anterior comenta que son los países con litorales en el océano atlántico y mar del norte en los que la actividad pesquera constituye uno de los bastiones importantes de su economía. Los pescadores han explotado bajo excelentes sistemas de colaboración una gama muy interesante de sociedades cooperativas. Se estima que la pesca es una de las actividades en donde resulta viable una mayor justicia distributiva y en la que es posible un auténtico espíritu de colaboración.

2.4.2 Tipos de sociedad cooperativa

La Ley General de Sociedad Cooperativas (LGSC, 2018), en el capítulo 2, artículo 21, plantea:

- i. De consumidores de bienes y/o servicios, y
- ii. De productores de bienes y/o servicios, y
- iii. De ahorro y préstamo.

Las Sociedades Cooperativas (SC) de consumidores, aquéllas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción (LGSC, artículo 22). Asimismo, podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda (LGSC, artículo 26).

Mientras que SC de productores, aquéllas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta Ley (LGSC, artículo 27).

Respecto a las categorías de SC, la LGSC, en su artículo 30 señala que se establecen las siguientes categorías:

- i. Ordinaria y,
- ii. De participación estatal. Para tal efecto, el Estado podrá dar en concesión o administración bienes o servicios a las sociedades cooperativas, en los términos que señalen las leyes respectivas.

En el caso de Contreras (2011) afirma con respecto a la LGSC (artículo 31-32) en cuestión a las sociedades cooperativas ordinarias, son aquellas que para funcionar requieren sólo de su constitución legal. Y las sociedades cooperativas de participación estatal son las que asocian con autoridades federales, estatales, municipales o los órganos políticos y administrativos de la Ciudad de México, para la explotación de unidades productoras o de servicios públicos, dados en

administración, o para financiar proyectos de desarrollo económico a niveles local, regional o nacional (LGSC, 2018).

CAPITULO III. LAS COOPERATIVAS PESQUERAS EN LA COMUNIDAD EL HUITUSSI, GUASAVE, SINALOA

3.1 Generalidades

El presente capítulo informa la caracterización de la sociedad cooperativa pesquera “el Huitussi, Guasave, Sinaloa” en cual se sintetiza los antecedentes, el desarrollo, la situación actual y la descripción del departamento de estudio de la empresa.

3.1 Antecedente de El Huitussi

La sindicatura de Benito Juárez ubicada en Guasave, Sinaloa, está conformada por cuatro comisarías, siendo la comunidad de El Huitussi una de ellas. Es considerado como un campo pesquero de gran auge económico para el municipio y la misma comunidad, es representada por el señor: Isidro Acosta Sepúlveda “comisario de la comunidad”. La comunidad cuenta con los servicios de agua potable, luz eléctrica, drenaje, educación, salud, etc. La principal actividad económica de la región es la pesca (HAG, 2016). El cual se refleja en la tabla 3.1 En la que se presenta los nombre de las ocho cooperativas pesqueras existentes de la comunidad y el total de sus miembros, pescadores socios que habitan en la comunidad.

Tabla 3.1

Relación de las cooperativas pesqueras en el Huitussi

	NOMBRE DE LA COOPERATIVA	CAMPO PESQUERO	NO. DE MIEMBROS
1	S.C.P.P. Pescadores de Bahía Navachiste S. de R.L de C.V.	El Huitussi	23
2	S.C.P.P. Unión de pescadores del Río de Sinaloa S. de R.L de C.V.	El Huitussi	24
3	S.C.P.P. Cerro del torome S. de R.L de C.V.	El Huitussi	23
4	S.C.P.P. Horacio Fierro López S. de R.L de C.V.	El Huitussi	28

5	S.C.P.P. Rafael Atondo García S. de R.L de C.V.	El Huitussi	10
6	S.C.P.P. Ribereña Francisco Rodríguez Leal S. de R.L de C.V.	El Huitussi	15
7	S.C.P.P. Lucio Ramírez Machado S.C. de R.L.	El Huitussi	30
8	S.C.P.P. Isidro Chicuate Leal S. de R.L de C.V.	El Huitussi	30

Nota: elaboración propia con base a H. Ayuntamiento de Guasave (2017)

El poblado de “El Huitussi” se divide en dos partes: el cerro “El negro” y “cerro del nixcoco”. Dicho campo pesquero se estableció en 1964 registrándose oficialmente 2 sociedades cooperativas de producción pesquera las cuales correspondían a los 2 asentamientos antes mencionados.

Con respecto al nombre de “Huitussi” múltiples opiniones de viejos pobladores señalan que se originan de un vocablo mayo que significa “hueso quemado” dicho nombre establecido a este lugar desde mucho antes de ser poblado.

3.2 Situación actual del Huitussi

Atravesando la peor crisis en la historia de los campos pesqueros de la zona norte, los pobladores están conscientes que esta actividad puede llegar a su fin en pocos años. Generaciones que hoy en día tienen de 40 a 50 años de edad, señalan que a consecuencia de los grandes negocios que antes dejaba la captura del camarón, cientos dejaban la escuela a medio camino.

Así pues, Adán, un pescador de la zona menciona: “No había mejor educación que salir a pescar, era lo que dejaba dinero, yo no terminé la carrera porque me preguntaba para qué estudiaba, si esto me podía dar una forma de vivir muy buena, nunca pensamos que esto algún día estaría llegando a su fin”.

Sin embargo, el principal problema son los residuos químicos que están acabando con la pesca, los habitantes de El Huitussi indican que el problema está

peor de lo que se imaginaban. La corta distancia entre El Cerro Cabezón y El Huitussi, hace que los problemas sean los mismos. El desfogue de drenes contaminados con pesticidas, afecta a ambas partes, solo que en este lugar no solamente es este el problema, sino la exagerada contaminación que continúan dejando las granjas camaroneras (Cazarez, 2015).

Dicho lo anterior, uno de los principales problemas que afectan a la comunidad El Huitussi además de las que están a su alrededor es la falta de conciencia y la información que se les puede brindar por parte de la contaminación que son ocasionadas por las granjas de sectores cercanos, tirando desperdicios tóxicos lo que provoca un fuerte golpe al medio ambiente y por ende a las especies marinas de ese sector lo cual hace cada vez más difícil el realizar la actividad de la pesca por la escasez de producción.

3.3 Descripción de la comunidad El Huitussi

El Huitussi se ubica en el municipio de Guasave del estado de Sinaloa, México y se encuentra en las coordenadas GPS: longitud (dec): - 108.777500, latitud (dec): 25.510278, la localidad se encuentra a una mediana altura de 10 metros sobre el nivel del mar.

Figura 3.1

Localización de la sociedad cooperativa

Nota: elaboración propia basada en la Federación de Cooperativas Pesqueras del Municipio de Guasave (2010)

La comunidad cuenta con 2286 habitantes. En la localidad hay 1181 hombres y 1105 mujeres. El 1,05% de la población es indígena, y el 0.35% de los habitantes habla una lengua indígena. El 0,00% de la población habla una lengua indígena y

no habla español. Y el 29,92% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 53,18% de los hombres y el 5,07% de las mujeres).

En este caso existen 642 viviendas. De ellas, el 98,95% cuentan con electricidad, el 49,65% tienen agua entubada, el 93,68% tiene excusado o sanitario, el 57,19% radio, el 97,02% televisión, el 93,68% refrigerador, el 65,26% lavadora, el 33,16% automóvil, el 8,60% una computadora personal, el 31,40% teléfono fijo, el 67,54% teléfono celular, y el 1,58% Internet (PueblosAmerica, s.f.).

CAPITULO IV. RESULTADOS EMPÍRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Generalidades

La presente investigación opto por aplicar una encuesta con 15 reactivos a los socios, una entrevista semiestructurada con 4 preguntas específicas a los directivos, además de la técnica de observación, y así obtener mejores resultados al momento de aplicar los instrumentos y de la recolección de información, dicha investigación fue realizada en la sociedad cooperativa “el Huitussi” en Guasave, Sinaloa.

4.2 Resultados de la entrevista

La entrevista se aplicó como semiestructurada para mayor recopilación de información, presentando 4 entrevistas en total realizada a 4 directivos de sus respectivas sociedades cooperativas:

- Horacio Fierro López – Sujeto 1
- Lucio Ramírez Machado - Sujeto 2
- Rio Sinaloa – Sujeto 3
- Isidro Chicuate Leal – Sujeto 4

Sujeto 1

Se realizo la entrevista al directivo de la cooperativa Horacio Fierro López, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la investigación.

1. ¿De qué manera incentivan la motivación ante los miembros de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

Intentamos generar un evento por año para reconocer nuestro trabajo en el día del marino y también el reconocer el buen trabajo de cada uno de los socios. El

poder darles un incentivo o algo para motivarlos en sí es imposible por la falta de recursos. Lo que en ocasiones hacemos es decirle el buen trabajo que han hecho.

2. ¿Qué tipo de estilo adopta el líder en la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

Cada trabajador por lo general ya sabe lo que tiene que hacer, aun así, intentamos ver que hagan bien su trabajo, mientras ellos lo hacen bien, nosotros también.

3. ¿Cuáles son las características de un líder en los miembros de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

Bueno, se consideran muchas cosas, pero lo que creo más importante sería la sinceridad, solidaridad y responsable, ya que entre nosotros mismo nos elegimos de quien es el más indicado para ser el encargado.

Sujeto 2

Se realizó la entrevista al directivo de la cooperativa Lucio Ramírez Machado, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la investigación.

1. ¿De qué manera incentivan la motivación ante los miembros de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

En sí no proporcionamos un incentivo, si no intentamos brindarles todas las herramientas necesarias a los trabajadores, un ejemplo, si una lancha ocupa un motor, se le brinda dicho motor a pagos y a un mejor precio.

2. ¿Qué tipo de estilo adopta el líder en la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

Se procura brindar un beneficio a la comunidad y para ello el trabajo arduo por medio de la cooperativa es importante, por eso intentamos apoyarnos entre todos.

3. ¿Cuáles son las características de un líder en los miembros de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

Una de las características que debe tener un encargado son honestidad y sinceridad. Creo que es uno de los más importantes para dirigir una sociedad cooperativa mientras los mismos trabajadores vean eso en uno es más fácil de trabajar.

Sujeto 3

Se realizo la entrevista al directivo de la cooperativa El Rio de Sinaloa, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la investigación.

1. ¿De qué manera incentivan la motivación ante los miembros de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

En sí, nosotros no damos incentivos a los trabajadores, ya que los recursos que nos brindan por parte de Gobierno no son suficiente para eso, por lo general se les realiza un evento cada año que es el 01 de julio "Día del Marino".

2. ¿Qué tipo de estilo adopta el líder en la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

Nuestro objetivo es brindar ayuda a los socios dando el ejemplo en ocasiones y dar aliento del buen trabajo hecho. Por lo general ellos ya saben que deben de hacer de todas formas intentamos observar debes en cuando como se está

haciendo el trabajo y si se hace algo mal poder corregir eso, aun así cada trabajador tiene su propio estilo de producción y es comprendido.

3. ¿Cuáles son las características de un líder en los miembros de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

Un líder debe ser honesto, solidario y empático, ya que si quiere formar parte de la sociedad debe tener los valores bien presentes, sencillamente el para ser directivo entre nosotros mismo elegimos eso, ya que vemos quien es el más indicado para esto.

Sujeto 4

Se realizo la entrevista al directivo de la cooperativa Isidro Chicuate Leal, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la investigación.

1. ¿De qué manera incentivan la motivación ante los miembros de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

En las capacitaciones se reconoce al mejor trabajador brindando palabras de felicitaciones, como también de un evento anual para celebrar el día del pescador.

2. ¿Qué tipo de estilo adopta el líder en la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

El siempre estar con ellos para lo que se necesite, el apoyo general porque aquí todos somos iguales es lo importante.

3. ¿Cuáles son las características de un líder en los miembros de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

Considero que ser el ser sinceros y honestos, ha servido para que esta sociedad funcione.

Dicho lo anterior, la recopilación de las entrevistas aplicadas a los directivos de las cooperativas, se pudo observar y analizar que la mayoría de los líderes son predominantes al estilo democrático, por la forma de dirigir con los miembros de la organización, la preocupación mutua que se tiene para poder obtener mejores resultados, sin embargo, uno de los directivos mostró una conducta totalmente distinta a los demás con egocentrismo, solo buscando el bien propio aunque es una de las cooperativas con mayor recurso y desarrollo, falta la aplicación de valores de todos los niveles jerárquicos para una mayor armonía laboral y mejor desarrollo del que se tiene actualmente, de igual manera la motivación que se les brinda por parte de ellos mismo es de manera intrínseca debido que no se cuenta con los recursos suficientes para proporcionar extrínseca el buen desempeño del trabajador, siendo de manera indispensable el apoyo de gobierno por parte de las instituciones como PROPECSA, CONAPESCA, La Federación. Asimismo, consideran que una manera para ser un buen líder es como se comentó anteriormente, aplicando los valores, es la mejor manera para obtener la confianza de los trabajadores.

4.3 Resultados de observación

Observaciones del liderazgo motivacional en la sociedad cooperativa "El Huitussi"

Cooperativa: Horacio Fierro López

Fecha: 10 de julio de 2018

Hora: 13:10

Participante: Directivo

Observación.

Al momento de entrar a la cooperativa “Horacio Fierro López” se puede observar la producción que tienen, el ver las jaibas que descargaban de las lanchas y las colocaban en los contenedores, las instalaciones eran sencillas y se encontraba en remodelación, nos comentó el directivo que se estaba construyendo una segunda en donde estarían las oficinas, iniciamos con la entrevista hay mismo donde el directivo se encontraba laborando, mientras contestaba algunas pregunta, checaba con os miembros de la cooperativa cuantas cargas llegaban de jaiba y a notarlas en la bitácora, la organización que se percibió fue impactante porque el líder mostraba en interés tanto en la entrevista como en su trabajo. Además, las encuestas que se realizaron a los miembros de la cooperativa pudimos notar ciertas características que identificaban el liderazgo del directivo, todos mostraron que el trabajo que desempeñan para ellos es primordial y lo hacen con todo gusto, como también es el medio de trabajo que existe en esos momentos prefieren hacerlo bien hecho y sentirse con satisfacción que no hacerlo.

Observaciones del liderazgo motivacional en la sociedad cooperativa “El Huitussi”

Cooperativa: Lucio Ramírez Machado

Fecha: 10 de julio de 2018

Hora: 13:30

Participante: Directivo

Observación.

Al momento de entrar a la cooperativa “Lucio Ramírez Machado” de entrar a la cooperativa se observó algo desolado, el directivo nos comentó que se

encontraban en el mar pescando, sin embargo, las instalaciones del lugar no brindaban un buen aspecto y no permitían ver más allá de eso, en qué lugar se encuentra cada cosa, se inició con una serie de preguntas de la entrevista para captar que tipo de liderazgo predominaba más además saber si se motiva a los trabajadores mismos, fueron llegando algunos miembros de la cooperativa mientras se realizaba al entrevista, se abordaron todos los puntos principales, y continuamos con una encuesta para los trabajadores lo cual se observó un pequeño descontento por parte de ellos ya que dice que trabajarían mejor si los incentivarán un poco más, asimismo dijeron que el apoyos que gobierno brinda son buenos pero no suficiente concordando con los que el directivo comentó anteriormente.

Observaciones del liderazgo motivacional en la sociedad cooperativa “El Huitussi”

Cooperativa: Rio Sinaloa

Fecha: 10 de julio de 2018

Hora: 13:50

Participante: Directivo

Observación.

Al momento de entrar a la cooperativa “Rio Sinaloa” se ve el desarrollo de la cooperativa, un amplio lugar para la producción del mar, higiénica y con bastante personal, al momento de acceder a la oficina donde se encontraba el directivo ubicamos muchos posters de información de la pesca y la historia del pueblo, en esta cooperativa se encargan dos personas, no brindaron tiempo para la

realización de la entrevista, como la encuesta aplicada a los trabajadores el cual se daba contestación a las preguntas de la mejor manera, se obtuvo una respuesta positiva y se refleja un amplio compañerismo ante todos.

Observaciones del liderazgo motivacional en la sociedad cooperativa "El Huitussi"

Cooperativa: Isidro Chicuate Leal

Fecha: 10 de julio de 2018

Hora: 14:31

Participante: Directivo

Observación.

Al momento de entrar a la cooperativa "Isidro Chicuate Leal" se percata un de la inversión y desarrollo que ha tenido dicha cooperativa, debido a sus instalaciones, con refrigeradores industriales, las herramientas necesarias para la producción de especies marinas, entre otras cosas indispensables para dicha actividad. Se tuvo la fortuna de presenciar una capacitación por parte de PROPECSA en el cual se realizan cada 3 meses mencionó el directivo, sin embargo, el directivo se muestra indiferente ante los trabajadores, buscando el bienestar propio, provocando problemas antes sus trabajadores sin poder atender dichas necesidades que realmente requieren. Un claro ejemplo, es cuando se estaba realizando la entrevista se presentó un miembro de dicha organización debido a que el conteo que le brindo por parte de producción era menor del que le habían pagado y que el directivo se vio nervioso por cierto error que se presentó, dese ese momento se observa la inconformidad antes la cooperativa.

4.4 Resultados del cuestionario

El cuestionario se aplicó como una encuesta híbrida para mayor recopilación de información, presentando 25 encuestas en total realizada a 4 sociedades cooperativas:

- La Rio Sinaloa
- Horacio Fierro López
- Lucio Ramírez Machado
- Isidro Chicuate Leal

La gráfica 4.1 muestra los resultados de que tipo de especies captura más el socio de la cooperativa, aunque se sabe que es por temporada, en el momento de la investigación predominó más la “Jaiba” con 21 respuestas por parte de la encuesta, con 19 respuestas en “Escama”, con 18 respuestas en “Camarón” y 9 respuestas en “Pargo”.

Gráfica 4.1

Captura de especies de la sociedad cooperativa

1. ¿Qué tipo de especie captura la sociedad cooperativa?

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

En la gráfica 4.2 se observa la satisfacción de los socios de la cooperativa en donde se encuentran laborando, menciona que se sienten “Muy satisfechos” un 48%, se sienten “Satisfechos” un 40%, y un 4% cada uno que se sienten “Regular, Insatisfechos y Muy insatisfechos”. Es decir, que la mayoría de los trabajadores se sienten muy satisfechos y satisfechos en las sociedades cooperativas.

Gráfica 4.2

Grado de satisfacción de la sociedad cooperativa

Nota: elaboración propia

En la gráfica 4.3 se refleja la interpretación del desempeño laboral de los socios, el cual mencionan que si un 96% que les gusta su trabajo que desarrollan en la cooperativa y un 4% menciona que no les gusta el trabajo que realizan.

Grafica 4.3

Interpretación de desempeño laboral

3. ¿Le gusta el trabajo que desarrolla en la cooperativa?

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

En la gráfica 4.4 se muestra las condiciones de ingreso salarial del trabajador, un 8% que es “Muy Buena”, un 28% que es “Buena”, un 52% que es “Regular”, un 8% que es “Mala” y un 4% que es “Muy Mala”. Es decir, que la mayoría de los miembros concuerda que los ingresos salariales son regulares y que es necesario un aumento proporcionado ante las actividades realizadas.

Gráfica 4.4

Condiciones del ingreso salarial

4. ¿Cómo considera las condiciones de ingreso salariales?

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

En la gráfica 4.5 se muestra la expresión de opinión que se les brinda a los socios, un 95.8% menciona que “Si” se les facilita expresar sus opiniones en su grupo de trabajo en la cooperativa, mientras que el 4.2% menciona que “No”.

Gráfica 4.5

Expresión de opinión

5. ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de trabajo?

24 respuestas

Nota: elaboración propia.

Gráfica 4.6 Beneficios económicos

En la gráfica 4.6 se refleja los beneficios económicos de los socios, un 44% mencionan “Si” se reciben los beneficios económicos que satisfacen las necesidades básicas, un 24% dice que “No” las cubren y un 32% dicen que “Poco”.

Gráfica 4.6

Beneficios económicos

6. ¿Los beneficios económicos que recibo en mi trabajo en la cooperativa satisfacen mis necesidades básicas?

25 respuestas

Fuente: elaboración propia.

En la gráfica 4.7 muestra la seguridad y estabilidad de los socios en la cooperativa, un 92% que se “Si” sienten seguro y estables en su trabajo en la cooperativa, mientras que un 8% menciona que “No”.

Gráfica 4.7

Seguridad y estabilidad

7. ¿Me siento seguro y estable en mi trabajo en la cooperativa?

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

En la gráfica 4.8 se refleja si se les brinda incentivos a los socios, un 64% menciona que “Si” reciben algún incentivo por parte de la cooperativa cuando se realiza un trabajo bien hecho, mientras que el 36% menciona que “No”.

Gráfica 4.8

Incentivos

8. ¿Recibe algún incentivo por parte de la cooperativa (comisión, felicitación, otros), cuando hago un trabajo bien hecho?

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

La gráfica 4.9 muestra el trato justo para los socios, un 96% menciona que "Sí" reciben un trato justo en la cooperativa, mientras que el 4% menciona que "No".

Gráfico 4.9

Trato justo

9. ¿Recibo un trato justo en la cooperativa?

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

La gráfica de 4.10 muestra el desempeño de las capacidades de los socios, un 100% mencionan que los trabajos que se desempeñan están de acuerdo con sus capacidades en la cooperativa.

Gráfica 4.10

Desempeño de capacidades

10. ¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo mis capacidades?

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

La gráfica 4.11 muestra que un 100% menciona que se siente con ánimo y energía para realizar su trabajo en la cooperativa.

Gráfica 4.11

Autoestima en el trabajo

11. Me siento con ánimo y energía para realizar mi trabajo en la cooperativa

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

La gráfica 4.12 muestra la colaboración de los socios, un 100% menciona que le gusta colaborar en la cooperativa.

Gráfica 4.12

Colaboración en la cooperativa

12. Me gusta colaborar en la cooperativa

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

La gráfica 4.13 muestra la sensación de satisfacción de los socios en el trabajo, un 100% menciona que le gusta realizar su trabajo en la cooperativa.

Gráfica 4.13

Sensación de satisfacción en el trabajo

13. Me gusta realizar mis trabajos en la cooperativa

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

La gráfica 4.14 muestra un compañerismo y unión de los trabajadores, un 100% menciona que el directivo fomenta el compañerismo y la unión de los trabajadores de la cooperativa.

Gráfica 4.14

Compañerismo y unión de los trabajadores

14. ¿Cree que el directivo fomenta el compañerismo y la unión de los trabajadores?

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

La gráfica 4.15 refleja el estilo de liderazgo del directivo en la cooperativa, un 64% que es “líder democrático”, un 28% que es “líder autocrático”, un 4% que es “líder carismático” y un 4% que es “líder egocéntrico”.

Gráfica 4.15

Estilo de liderazgo

15. ¿El líder de su cooperativa es?

25 respuestas

Nota: elaboración propia.

Dicho lo anterior, las encuestas afirman que la mayoría de los miembros de la cooperativa su producción en estos meses es de jaiba siendo la especie que predomina más por temporadas, de igual manera la actividad que realizan gran parte de los resultados arrojó que se sienten muy satisfechos con su trabajo, como de permitirles el expresar ampliamente su criterio ante el grupo de trabajo, como también sentirse seguros y estables, sin duda se observa que el desempeño que realizan es de su agrado y que tiene un trato justo hacia ellos, brindando las labores de acuerdo a sus capacidades además todos comentaron que al momento de realizar las actividades se sienten con ánimo y energía, esa sensación de satisfacción; asimismo el directivo de la cooperativa realizar de manera correcta el fomentar el compañerismo y la unión de los trabajadores, siendo indispensable para

la armonía del ambiente laboral . Sin embargo, el ingreso salarial es regular para las funciones realizadas, ocasionando que no puedan cubrir con todas las necesidades básicas perjudicando a las mismas familias de la comunidad, muy a pesar de ello la motivación que se da por parte del líder es contundente y buena, obteniendo como resultado que el estilo de líder que predomina es el democrático apoyando de gran manera a los trabajadores, brindándoles aliento ante el buen desempeño que realizan.

4.5 Matriz de consistencia

Objetivo principal: Analizar el liderazgo del directivo y su influencia en la motivación de los socios de la cooperativa pesquera El Huitussi en Guasave, Sinaloa.				
Objetivo específico	Marco Teórico	Técnicas de recolección	Evidencia empírica	Conclusión
Definir el término de liderazgo en la sociedad cooperativa pesquera el Huitussi en Guasave, Sinaloa.	Autor: Chiavenato (2009) Bonifaz (2012) Lussier y Achua (2005)	Observación Entrevista Encuesta	El liderazgo es la capacidad y habilidad para influir e inspirar a las personas, para realizar las actividades de la empresa y así poder cumplir con los objetivos planteados.	Los socios de las cooperativas opinan que un líder democrático es de mayor aporte que un autocrático, carismático o egocéntrico, debido al compromiso que se tiene al cumplir con los objetivos planteados y así lograr mejores resultados.
Conocer los estilos de liderazgos que existen en la sociedad cooperativa pesquera el Huitussi en Guasave, Sinaloa.	Lussier y Achua (2005) Gómez (2008) Palacios (2009)	Observación Entrevista Encuesta	Durante la observación se percató los diversos estilos de liderazgo en las sociedades cooperativas. Mediante la entrevista aplicada en las 4 cooperativas de estudio se logró identificar que el 75% de los directivos son democráticos, mientras que el 25% son egocéntricos.	Por parte de la observación que se realizó en las cooperativas, el estilo de liderazgo que más predominó fue el democrático; los directivos mencionaban que los trabajadores realizan sus actividades de mejor manera si se les brinda aliento y se les motiva.

<p>Analizar las características de un líder en la sociedad cooperativa pesquera el Huitussi en Guasave, Sinaloa.</p>	<p>IEP (2013) Gómez R. (2008)</p>	<p>Observación Entrevista Encuesta</p>	<p>Durante la observación se detectaron las características de un liderazgo en las sociedades cooperativas. Por el cual, se considera que un líder debe tener ciertas características como son la honestidad, trabajo en equipo, solidaridad.</p>	<p>De igual forma se cumplen con las características que debe de tener un líder, consiguiendo los objetivos planteados, el trabajo en equipo y el desarrollo de los mismo colaborados.</p>
<p>Explicar el término de motivación en la sociedad cooperativa pesquera el Huitussi en Guasave, Sinaloa.</p>	<p>Peña (2015) García (2012) Chiavenato (2009) Ramos (2015) Del castillo y Bojórquez (2007)</p>	<p>Observación Entrevista Encuesta</p>	<p>La motivación es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas de la cooperativa, al igual que satisfacer las necesidades de los mismos trabajadores.</p>	<p>Los socios de la cooperativa opinan que la motivación que se logra impartir ayuda a obtener un buen clima laboral, a obtener mayor rendimiento en sus actividades.</p>
<p>Describir la relación que existe entre la motivación y el ámbito laboral de la sociedad cooperativa pesquera el Huitussi en Guasave, Sinaloa.</p>	<p>González E. (2002) Chaparro (2006) Ramos (2015) Gan (2007)</p>	<p>Observación Entrevista Encuesta</p>	<p>La sociedad cooperativa muestra grandes índices de conformidad, trato gusto y desempeño en la realización de las actividades por parte de los directivos.</p>	<p>La motivación brindada por los directivos ha generado buenos resultados, ya que producen más al momento de incentivarlos, pero en este caso es de manera intrínseca, los directivos creen que es la mejor manera para apoyar a los trabajadores.</p>
<p>Definir que es la sociedad cooperativa pesquera el Huitussi en Guasave, Sinaloa.</p>	<p>Cavallone (1946) González G. (2005)</p>	<p>Observación Entrevista Encuesta</p>	<p>La sociedad cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen de manera voluntaria para hacer frente a las necesidades y aspiraciones comunes desde las perspectivas:</p>	<p>La mayoría de los miembros de la cooperativa saben el significado de esto y del beneficio que contiene, además de las funciones que deben desempeñar cada socio y directivo.</p>

			económicas, sociales y culturales.	
Examinar los tipos de sociedades cooperativas pesqueras en el Huitussi en Guasave, Sinaloa.	LGSC (2018) Contreras (2011)	Observación Entrevista Encuesta	En este caso, las sociedades cooperativas de producción brindan el desarrollo de un bienestar social por parte de los miembros de la comunidad.	Los tipos de sociedades en el que se enfoca la cooperativa pesquera es de producción de bienes y servicios de diversas especies marinas, que en este caso predomina por temporada la Jaiba.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por consiguiente, la obtención del análisis de resultados de la investigación, se muestra la conclusión general en el cual se presenta el liderazgo motivacional en la sociedad cooperativa pesquera “El Huitussi”.

El objetivo de la presente investigación es identificar el estilo y las características que posee un líder además de la motivación que aplica y sus características particulares ante los miembros de las cooperativas.

El liderazgo es la manera de cómo vas a influir de manera positiva y efectiva ante tus seguidores o trabajadores y así lograr cumplir los objetivos planteados teniendo un interés en conjunto. Todo depende de la efectividad que tenga el líder ante ellos son los resultados que obtendrás, la influencia que ejerce es por compromiso, complejidad y credibilidad.

Sin duda alguna, un líder es parte esencial en una organización, no todo son líderes natos, pero pueden lograr a hacerlo, hoy en día hay muchas maneras como desarrollar estas habilidades. El poder de liderazgo es indispensable, no importa donde te encuentres o que actividad realices, los líderes comparten una serie de cualidades únicas que los identifican como la manera de escuchar a las personas y la forma de comunicarse ante ellas, la habilidad de la toma de decisiones, la percepción emocional y racional, la capacidad de crear, organizar y plantear ideas para el desarrollo de la organización en general. Su objetivo es comunicar una visión el cual les brinde significado y proporcionar el empuje para alcanzarlas, es decir, motivarlos de cierta manera que sea eficaz y los mueva de sus estados actuales a futuros.

Dicho lo anterior, los primeros tres objetivos planteados tratan de dar a conocer e identificar el liderazgo, su estilo y características, además de la motivación que el mismo líder brinda ante ellos y sus características ante la sociedad cooperativa pesquera. Para esto se realizó una entrevista a los directivos de diversas cooperativas, mostrando prácticamente los mismo resultados, se pudo observar que el estilo democrático es el que más predominaba en estas organizaciones, ya que los mismos socios son los encargados de elegir a sus propio(s) directivo(s) teniendo en cuenta la presencia de dicha persona se elegí como tal, es decir, en presencia de los valores que presente, su trabajo desempeñado, las habilidades que posea será nombrado con ese cargo. Sin embargo, no todas poseen ese tipo de líder.

Estos lideres se caracterizan por el apoyo que les brindan a los mismos miembros de la sociedad hasta de la comunidad, el poder dar aliento ante una tarea bien hecha, el dar el ejemplo ante lo que se debe de hacer y cómo hacerlo, el proporcionarles las herramientas y el preocuparse por sus necesidades; un directivo menciona, “nosotros venimos a servir y ayudar para que no solo la cooperativa se vea beneficiada si no la comunidad entera”. Permitiendo que los trabajadores den en cualquier momento su punto de vista, fomentando el compañerismo y el trato justo ante ellos mismos.

Así mismo, la motivación implementada ante el desarrollo de las actividades es importante para obtener mayor producción y mejores ganancias, se necesita un alto rendimiento de energía y satisfacción ante cada uno de ellos.

El análisis desarrollado por las encuestas arrojó que la motivación en las cooperativas es eficiente, teniendo a la mayor parte de los miembros satisfechos,

sin embargo, una de las recomendaciones observadas es la falta de recursos para los ingresos salariales, siendo pocos para poder cubrir las necesidades básicas de cada uno de los trabajadores y poder dar una vida digna a las familias.

De igual manera, los mismos miembros comentaron su inconformidad ante las instituciones de gobierno por no brindar el apoyo requerido, menciona uno de los miembros, “la situación de hoy en día en la comunidad es muy fea, no se puede hacer mucho, la educación el poder vivir día con día es muy complicado, no muchas personas vienen a ver esta situación y el gobierno no ve eso”. Una gran ayuda es el dar el apoyo necesario a estas cooperativas ya que ellas forman parte fundamental del crecimiento económico como también del abastecimiento alimentación tanto interno como externo del país.

Referencias

- Bonifaz, C. V. (2012). *Liderazgo empresarial*. (D. G. Santos, Ed.) Tlalnepantla, Edo. de México, México: Red tercer milenio.
- Borboa, M. Q., Rodríguez, J. V., & Ruiz, M. M. (2013). El enfoque mixto de investigación en los estudios fiscales. *Tlatemoani*(13).
- Chaparro, L. E. (2006). Motivación laboral y clima organizacional en empresas de telecomunicaciones. (Factores diferenciadores entre las empresas pública y privada). *INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, 16(28).
- Castañeda, N. L., Guido, S. S., & Medina, F. C. (2012). *Cooperativa pesquera exitosas en sinaloa: lecciones para aprender y compartir* (Primera ed.). Culiacán , Sinaloa, México: Unversidad Autónoma de Sinaloa.
- Cavallone, A. B. (1946). *Cooperativismo: sociedades cooperativas en la República Argentina*. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires.
- Cazarez, R. (2015). *Nadie detiene la contaminación*. (Semanario Mercurio) Recuperado el 21 de 07 de 2018, de www.periodicomercurio.com: <http://periodicomercurio.com/cgi-bin/reportes.pl?Action=Detalle&Id=17>
- Chiavenato, I. (2009). *Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las organizaciones*. (Interamericana, Ed.) Álvaro Obregon, D.F., México: McGraw-Hill.
- Contreras, M. L. (2011). *Cooperativas y desarrollo local* (Primera ed.). (S. L. Bañuelos, Ed.) Los mochis, Sinaloa, México: SBL.
- Cortés, M. C., & Iglesias , M. L. (2004). *Generalidades de la motodología de la investigación*. Ciudad del Carmen, Campeche, México: Universidad Autónoma del Carmen.
- Del castillo , O. C., & Bojórquez, O. C. (2007). *Comportamiento humano en las organizaciones* (Primera ed.). Culiacán , Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- FCPMG. (2010). *Manifestación de impacto ambiental*. Guasave, Sinaloa, México: Federación de Cooperativas Pesqueras del Municipio de Guasave, S.C. de R.L.
- Galarza, S. T., García, J. A., Ballesteros, L. T., Cuenca, V. C., & Fernández , A. L. (2017). Estructura organizacional y estilos de liderazgo en Cooperativas de Ahorro y Crédito de Pichincha. *Cooperativismo y desarrollo* , 5(1).
- García, B. C. (2009). *Manual de métodos de investigación para las ciencias sociales. Un enfoque de enseñanza basada en proyectos*. Coyoacán, D.F., México: Manual Moderno.
- García, V. S. (2012). *La motivación laboral estudio descriptivo de algunas variables* (Primera ed.). (E. T. Merino , Ed.) Valladolid, España: Universidad de Valladolid.
- Gellerman, S. (1996). *La motivación en la empresa* (Primera ed.). Benito Juárez, D.F., México: Planeta Mexicana.
- GMG. (2017). *Pesca*. Recuperado el 19 de 07 de 2018, de www.guasave.gob.mx: <http://guasave.gob.mx/s/pesca/>

- González, D. E. (2002). *Motivación laboral* (Primera ed.). (R. G. Villarreal, Ed.) Saltillo, Coahuila, México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- González, M. G. (2005). *La organización y gestión de sociedades cooperativas de viviendas por ayuda mutua como estrategia para el desarrollo social sustentable caso de estudio: sociedades cooperativas de vivienda de trabajadores "La Cruz Azul"*. (S. G. Avena, Ed.) Mazatlán, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Gómez, M. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Argentina: Brujas.
- Gómez, R. O. (2008). El liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las micro, pequeñas y medianas empresas. *Pensamiento y gestión* (24).
- HAG. (2016). *El Huitussi*. Recuperado el 19 de 07 de 2018, de www.coplam.guasave.gob.mx: <http://www.coplam.guasave.gob.mx/sindicaturas/benito-juarez/el-huitussi/el-huitussi.html>
- Hernández, R. S., Fernández, C. C., & Baptista, M. L. (2010). *Metodología de la investigación*. Álvaro Obregon, D.F., México: McGraw-Hill.
- Hurtado, H. (2009). No hay liderazgo sin cooperativismo. (E. A. Rios, Ed.) *Liderazgo corporativo*.
- IEP. (2013). *Liderazgo: Características de un Líder*. Informativo, Instituto Europeo de Posgrado, Madrid.
- LGSC. (2018). *Ley General de Sociedades Cooperativas*. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Ciudad de México : Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión .
- López, A. (2018). Apoyarán a pescadores con 77 mdp de Propesca . *Apoyarán a pescadores con 77 mdp de Propesca*.
- Luque, J. B. (2014). *Estilos de liderazgo y organización en las cooperativas pesqueras de Guaymas y la relación con el alcance de mercado*. Hermosillo , Sonora, México: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo a.c.
- Lussier, R., & Achua, C. (2005). *Liderazgo. Teoría, aplicación y desarrollo de habilidades* (Segunda ed.). Polanco, D.F., México: Thomson.
- Morán, R. A., & Flores , L. C. (2015). La pesca en sinaloa: breve historia y búsqueda del episteme. *Ra Ximhai*, 11(3).
- Morales, Y. (2018). *INPP desacelera por cuarto mes consecutivo: Inegi*. Recuperado el 17 de 07 de 2018, de www.eleconomista.com.mx: <https://www.eleconomista.com.mx/economia/INPP-desacelera-por-cuarto-mes-consecutivo-Inegi-20180308-0153.html>
- Orduz, C. B. (2013). *Liderazgo motivacional. Cimiento fundamental del éxito empresarial*. (F. L. Serrano, Ed.) Bogotá, Bogotá, Colombia: Universidad Militar Nueva Granada.
- Palacios, M. C. (2009). *El liderazgo en la empresa familiar: investigación estudio de caso en la empresa pizza xtreme factory*. (G. C. Navarro, Ed.) Mazatlán, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Payares, R. F. (2012). *CumexOct15Payares*. Recuperado el 16 de 07 de 2018, de www.sistemanodalsinaloa.gob.mx: http://sistemanodalsinaloa.gob.mx/archivoscomprobatorios/_15_memoriaextenso/15715.pdf

- Peña, E. C. (2015). *La motivación laboral como herramienta de gestión en las organizaciones empresariales*. (M. D. Jaén, Ed.) Madrid, Madrid, España: Universidad Pontificia Comillas.
- Pereyra, J. (2015). *Liderazgo, prioridad para las empresas de AL*. (Mercer, Editor) Recuperado el 17 de 07 de 2018, de www.latam.mercer.com: <https://www.latam.mercer.com/newsroom/liderazgo-prioridad-para-el-74-porciento-de-las-empresas.html>
- PueblosAmerica. (s.f.). *EL HUITUSSI (Guasave, Sinaloa)*. Recuperado el 19 de 07 de 2018, de www.mexico.pueblosamerica.com: <https://mexico.pueblosamerica.com/i/el-huitussi/>
- Ramos, J. R. (2015). *La motivación como herramientas de compromiso laboral en los trabajadores administrativos de la facultad de odontología UAS*. (A. A. Araujo, Ed.) Culiacán, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Rodríguez, M. P. (2010). *Métodos de investigación. Diseños de proyectos y desarrollo de tesis en ciencias administrativas, organizacionales y sociales* (Primera ed.). Culiacán, Sinaloa, México: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Tamayo y, M. T. (2003). *El proceso de la investigación científica. Incluye evaluación y administración de proyectos de investigación*. D.F., México: Limusa.

Anexos

Anexo #1. Guía de entrevista para los directivos de las Cooperativas

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Fecha: _____

Cooperativa: _____

Investigación: “Analizar e identificar el desarrollo, innovación y cambio en la sociedad cooperativa pesquera el Huitussi en Guasave, Sinaloa”.

1. ¿De qué manera incentivan la motivación ante los miembros de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?
2. ¿Qué tipo de estilo adopta el líder en la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?
3. ¿Cuáles son las características de un líder en los miembros de la sociedad cooperativa pesquera el huitussi en Guasave, Sinaloa?

Anexo #2. Guía de la encuesta a los miembros de la Cooperativa

ENCUESTA

Objetivo: Los fines de este cuestionario es para la realización de una investigación por parte de la Universidad Autónoma de Occidente, cuya finalidad es analizar e identificar el desarrollo, innovación y cambio en la sociedad cooperativa pesquera en la comunidad El Huitussi en Guasave, Sinaloa.

Edad _____

De cual cooperativa es socio _____

Antigüedad como socio de la cooperativa _____ Antigüedad como pescador _____

Instrucciones: Contestar de manera honesta las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué tipo de especie captura la sociedad cooperativa?

Pargo _____ Jaiba _____ Camarón _____ Escama _____ ¿Qué tipo? _____

2- ¿Cómo se siente siendo miembro de la sociedad cooperativa?

Muy satisfecho _____ Satisfecho _____ Insatisfecho _____ Muy insatisfecho _____

3- ¿Le gusta el trabajo que desarrolla en la cooperativa?

Si _____ No _____

4- ¿Cómo considera las condiciones de ingresos salariales?

Muy buena _____ Buena _____ Regular _____ Mala _____ Muy mala _____

5- ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de trabajo?

Si _____ No _____ ¿Porqué? _____

6. Responda las siguientes preguntas:

	Si	No	poco
¿Los beneficios económicos que recibo por mi trabajo en la cooperativa satisfacen mis necesidades básicas?			
¿Me siento seguro y estable en mi trabajo en la cooperativa?			
¿Recibo algún incentivo por parte de la cooperativa (comisión, felicitación, otros), cuando hago un trabajo bien hecho?			
¿Recibo un trato justo en la cooperativa?			
¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo con mis capacidades?			
Me siento con ánimo y energía para realizar mi trabajo en la cooperativa			
Me gusta colaborar en la cooperativa			
Me gusta realizar mis trabajos en la cooperativa			

7. ¿Cree que el directivo fomenta el compañerismo y la unión de los trabajadores?

Si _____ No _____

8. ¿El líder de su cooperativa es?

_____ Enfocado en sí mismo.

_____ Toma las decisiones e informa de las tareas y supervisa de cerca.

_____ Brinda aliento a los trabajadores para la toma de decisiones, trabaja en conjunto para determinar las tareas y sin supervisar tan de cerca.

_____ Posee una gran personalidad que utiliza para lograr que los trabajadores hagan lo que él dice.

Anexo #3. Guía de observación

Cooperativa:

Fecha:

Hora:

Participante:

Guía de observación

1. El directivo como líder en la sociedad cooperativa
2. Características de un líder
3. Tipos de motivación aplicadas en cada cooperativa
4. Panorama de las cooperativas pesqueras

Anexo #4 – Las cooperativas pesqueras “El Huitussi”

